

Betreff: Newsflash 2/2017 – 19. Januar 2017

2017 beginnt mit einer Anzahl interessanter Aktivitäten und daher möchten wir gerade einmal 14 Tage nach dem ersten Newsflash des Jahres heute einen zweiten versenden.

I. Termine

II. Tagungsbericht

---Termine---

verschoben

Die unter starker Beteiligung des mainzed-Netzwerk gegründete informelle AG für Digitale Archäologie im Rahmen des VARM wird sich erst am 31. Januar (ab 18:00) an der Goethe-Universität Frankfurt treffen (weitere Informationen: <https://varm.hypotheses.org/>).

Der Termin am 23. Januar, 18:15-19:45, entfällt, um allen digital Interessierten Archäologinnen und Archäologen die Möglichkeit geboten werden soll, den Gastvortrag von Dr. Francisca Feraudi-Gruénais und Dr. Frank Grieshaber (Heidelberg) zum Thema „Digital epigraphy – Auf dem Weg zu einem kollaborativen Editionstools für antike Inschriften“ in der Klassischen Archäologie, Mainz (Hörsaal P§, Philosophicum, Jacob-Welder-Weg 18) zu besuchen.

27. Januar, ab 16:00 (Einlass ab 15:30, Beginn 16:00, Ende 20:30)

mainzedZWEI17 „Bereit zu teilen?“ Wie Kulturgut digital verfügbar wird.

Fishbowl-Diskussion in Kooperation mit der Leitung Sammlungen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU).

Museum für Antike Schifffahrt, RGZM, Neutorstr. 2B

1. Februar, 12:00-13:30

mainzed Lunchtime Lecture

„Markup und XML in der Forschungsarbeit“

Dr. Birgit Hebers und Max Grüntgens M. A. (Johannes Gutenberg-Universität und Akademie der Wissenschaften und der Literatur)

Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fakultätssaal Philosophicum, Jakob-Welder-Weg 18

Diese Lunchtime-Lecture ist zugleich die letzte dieses Halbjahres. Im Sommersemester 2017 wird mainzed die öffentliche Ringvorlesung des Studiengangs "Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften" unterstützen, die mittwochs von 18:15-19:45 Uhr in den Räumen des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte (IEG) stattfinden wird. Die Termine werden über den Newsflash veröffentlicht.

1. Februar und 8. Februar, 18:15-19:45

öffentl. Vorträge "Urheberrecht im Zeitalter der digitalen Medien"

An den beiden Terminen wird Rechtsanwältin Frau Antonia Dufeu an beiden Terminen zum Urheberrecht im Zeitalter der digitalen Medien referieren. Dieses Themenfeld ist hochaktuell und spätestens seit dem um den Jahreswechsel medienwirksam ausgetragenen Streit zwischen Hochschulen und der VG Wort allen vor Augen. Weniger auffallend aber ebenso gravierend ist die Frage des Urheberrechts auch bei der Forschungsarbeit mit digitalen Quellen und der Datenaufbereitung in z. B. Editionen. Die beiden Vorträge finden im Rahmen der Vorlesung des Masterstudiengangs „Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften“ statt, sind aber ausdrücklich (!) für alle Interessierten geöffnet. Die Vorträge werden durch Mittel des Forschungsschwerpunkts Historische Kulturwissenschaften (HKW) gefördert und finden in Kooperation des mainzed mit der Hochschule Mainz und Johannes Gutenberg-Universität Mainz statt. Hörsaal P10, Philosophicum, Jakob-Welder-Weg 18

--- Tagungsbericht ---

Tagungsbericht: dhmu.-Workshop „Digitale Editionen und Auszeichnungssprachen“, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München 22. November 2016 mit Vortrag zum Mainzer Studiengang (Anne Klammt) und Vorstellung von Verwendung von Graphdatenbanken in Digitalen Editionen durch mainzed-Netzwerker Andreas Kuczera

<http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-6936>

--

Dr. Anne Klammt

Geschäftsführerin

mainzed - Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften

c/o Hochschule Mainz - University of Applied Sciences

Lucy-Hillebrand-Str. 2 | D0.02

55128 Mainz

Tel: +49 6131 628 - 1495

Email: klammt@mainzed.org

Web: <http://mainzed.org>